

2
0
2
5

№ 1

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy,
innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid
ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari

Muhandislik va Iqtisodiyot

*Elektron nashr,
190 sahifa, yanvar, 2025-yil.*

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Muhandislik va Iqtisodiyot

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Milliy iqtisodiyotni rivojlantirishda xorijiy investitsiyalarni jalb etishning mazmun-mohiyati va nazariy asoslari.....	16
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li	
Muqobil energiyalarni tadqiq etish ilmiy – amaliy markazi.....	22
Mingyosharov Shahboz Sadillo o'g'li, Eshqulov Muhridin Urozboy o'g'li	
Ishlab chiqarish hisobining ayrim masalalari	28
Sidikov Nizomiddin G'ulomovich	
Совершенствование практики кредитования субъектов предпринимательства коммерческими банками.....	31
Джаббаров Алишер Кайимович	
Получение новых свойств соусов-паст за счёт добавления муки пророщенной крупы маш (vigna radiata)	37
Эрматов Отабек Сайитович, Холдоров Баходир Баратович, Додаев Кучкор Одилевич	
Ta'lim xizmatlari bozorida innovatsion marketing strategiyalardan foydalanish.....	41
Shaxobiddinova Malohat Zaynilobiddin qizi	
Transport vositalari sanoatini texnik transformatsiyalashda venchur iqtisodiyoti masalalari.....	47
Siddiqjanov Samandar Sohibjon o'g'li	
Исследование основные характеристики алюмосодержащие коагулянтов.....	53
Махмудов Мухтор Жамолович, Ҳайдаров Бекзоджон Абдумалик ўғли	
Kompressor stansiyalarda gaz haydash agregatlarining ishini optimallashtirish.....	62
Umarov Alixan Axmadovich	
Исследования условия процесса получения дорожных битумов на основе нефтяного сырья.....	75
Хужакулов Азиз Файзуллаевич, Абдуллаева Шохиста Шухратовна	
O'zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini ko'rsatishni rivojlantirishning boshqaruv mexanizmini takomillashtirish	81
Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna	
Tijorat banklari tizimi barqarorligining nazariy asoslari.....	85
N.Q.Xolov	
G'o'zaning yangi tizmalarini tola sifati ko'rsatkichlari bo'yicha baholash.....	90
Boltaboev Xusniddin Abdig'anievich	
Sug'oriladigan tomorqa xo'jaligida yerdan foydalanishning xorij tajribalari.....	94
Haydarov Zafar Qahramonovich	
Энергоэффективность промышленности в современных условиях: концептуализация понятия и эмпирический анализ	99
Хамдамова Гавхар Абсаматовна	
Milliy korporativ boshqaruv tizimini xalqaro standartlar va zamonaviy ilg'or amaliyot asosida rivojlantirish.....	106
Ergashev Axmadjon Maxmudjon o'g'li, Mirobidov Mirzohid Yaxyoyevich	
Axborotlarni uzatishda tarmoqqa bo'ladigan tahdidlar.....	111
Sayidov Nozimjon Abdulnosirovich, Burhanova Zulhumor Odiljon qizi	
Namangan viloyat iqtisodiyotida mehnat resurslarini shakllantirish va ulardan foydalanish samaradorligini oshirish.....	117
Shermatov G'ofurjon G'ulamovich, Marupova Mohina Abduvoyit qizi	

Fuqarolik jamiyati institutlarini qo'llab-quvvatlashda davlat subsidiyasining o'rni.....	122
Xusanov Otabek Nishonovich	
Перспективы внедрения исламских финансовых продуктов в узбекистане.....	128
Абдувосидова Гуландом Абдурашид кизи	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatida xalqaro standartlarni joriy etish metodologiyasi	135
Oqboyev Alisher Rasuljanovich	
Davlat xaridlarida narx differensial indeksi: o'zbekiston amaliyotida regressiyaviy tahlil va iqtisodiy xulosalar.....	140
Majidov Nizom Baxramovich	
Mahalliy budjetlar moliyaviy mustaqilligini ta'minlashning ilg'or xorij tajribasi va undan O'zbekistonda foydalanish istiqbollari	146
Kudaybergenova Guzal	
Raqamlashtirish sharoitida tijorat banklarning depozit operatsiyalarini takomillashrish.....	151
Xudayarov Oybek Odilovich	
Mamlakatning eksport-import salohiyatini oshirish asosida barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlash.....	157
Raximov Eshmurod Normuradovich	
O'zbekiston respublikasi qishloq xo'jaligi iqtisodiyotida investitsiyadan samarali foydalanish.....	163
Elboyeva Shaxzoda Olim qizi	
Sanoat korxonalarida tashqi iqtisodiy faoliyatini moliyaviy salohiyatini ta'minlash mexanizmi	168
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Xizmat ko'rsatish korxonalarida resurslardan oqilona foydalanish yo'llari	176
Seytnazarov Berdibek Ametbekovich	
Public-private partnership: essence, functions and world practice	179
Ataniyazova Maksuda Baltabayevna	
Kichik biznes firmalarining ilmiy-nazariy asoslari	185
Berdiyeva Dilfuza Axatovna, Akramov Ruslan G'ayrat o'g'li	

KICHIK BIZNES FIRMALARINING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI

Berdiyeva Dilfuza Axatovna
TAQU, Menejment kafedrası dotsenti

Akramov Ruslan G'ayrat o'g'li
TAQU magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada kichik biznes firmalarining iqtisodiyotdagi roli va o'rne, ularning rivojlanishining ilmiy-nazariy asoslari o'rganiladi. Kichik biznesning iqtisodiy faoliyatini tartibga soluvchi nazariyalar, jumladan, tadbirkorlik, iqtisodiy o'sish, raqobat, innovatsiya va resurslardan samarali foydalanish nazariyalari tahlil qilinadi. Shuningdek, kichik biznesning tashkil etilishi, boshqarilishi va rivojlanish jarayonlarida qo'llaniladigan asosiy ilmiy tamoyillar va usullar, kichik biznes firmalarining zamonaviy sharoitdagi o'ziga xos xususiyatlari, muammolari va istiqbollari muhokama qilinadi. Tadqiqot natijalari kichik biznes firmalarining o'rne va ahamiyatini chuqurroq anglashga, ularni qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqishga yordam beradi.

Kalit so'zlar: kichik biznes, kichik biznes firmalari, tadbirkorlik, iqtisodiy o'sish, raqobat, innovatsiya, resurslardan foydalanish, kichik biznesni boshqarish.

Abstract: This work examines the role and place of small business firms in the economy, as well as the scientific and theoretical basis of their development. Theories that regulate the economic activity of small businesses are analyzed, including theories of entrepreneurship, economic growth, competition, innovation, and efficient use of resources. Additionally, the main scientific principles and methods used in the processes of organization, management, and development of small business are discussed, along with the specific characteristics, problems, and prospects of small business firms in modern conditions. The results of the research help to better understand the role and importance of small business firms, enabling the development of practical recommendations for their support and development.

Keywords: small business, small business firms, entrepreneurship, economic growth, competition, innovation, use of resources, small business management.

Аннотация: В данной работе рассматриваются роль и место фирм малого бизнеса в экономике, а также научно-теоретические основы их развития. Анализируются теории, регулирующие экономическую деятельность малого бизнеса, включая теории предпринимательства, экономического роста, конкуренции, инноваций и эффективного использования ресурсов. Также обсуждаются основные научные принципы и методы, используемые в процессах организации, управления и развития малого бизнеса, а также особенности, проблемы и перспективы деятельности фирм малого бизнеса в современных условиях. Результаты исследования помогают лучше понять роль и значение фирм малого бизнеса, разработать практические рекомендации по их поддержке и развитию.

Ключевые слова: малый бизнес, фирмы малого бизнеса, предпринимательство, экономический рост, конкуренция, инновации, использование ресурсов, управление малым бизнесом.

KIRISH

Kichik biznes – bu ko'pincha cheklangan resurslar bilan faoliyat yuritadigan va samaradorligini oshirish uchun innovatsion yondashuvlar va qarorlar qabul qilishga majbur bo'lgan korxonalaridir. Ular

iqtisodiyotning turli sohalarida mavjud bo'lib, yirik korxonalariga qaraganda ko'proq moslashuvchanlik, shaxsiy xizmatlar ko'rsatish va tezkor qaror qabul qilish imkoniyatiga ega. Kichik bizneslar nafaqat iqtisodiy o'sishga hissa qo'shadi, balki yangi ish o'rinlarini yaratish, raqobatbardoshlikni oshirish va innovatsiyalarni rivojlantirishda ham muhim rol o'ynaydi.

Kichik bizneslarni o'rganishning ilmiy-nazariy asoslari ko'plab yondashuvlarni o'z ichiga oladi, bunda iqtisodiy, ijtimoiy va texnologik omillarni hisobga olish zarur. Shu sababli kichik bizneslar iqtisodiyotdagi muhim o'rinlardan birini egallaydi va ularning muvaffaqiyatli faoliyati davlat iqtisodiyotining barqarorligi uchun zarur sanaladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Kichik bizneslarning ilmiy-nazariy asoslari quyidagi yo'nalishlarda o'rganiladi: Kichik bizneslar o'z faoliyatini yuritishda oddiy, lekin samarali biznes modeliga ega bo'lishi kerak. Ilmiy tahlil qilishda biznes modelining shakllanishi va rivojlanishi, uning turli xususiyatlari (masalan, xizmat ko'rsatish, savdo, ishlab chiqarish) o'rganiladi. Bunda biznesning ichki va tashqi muhitiga ta'sir qiluvchi omillar ham inobatga olinadi. Kichik bizneslar uchun iqtisodiy samaradorlikni o'lchash juda muhim. Bu o'z rentabelligini oshirish, xarajatlarni minimallashtirish va daromadni maksimal darajada ta'minlashni talab qiladi.

Kichik firmalarning iqtisodiy samaradorligi va foyda olishning nazariy asoslari ularning rivojlanishida muhim omil hisoblanadi. Kichik bizneslar odatda kichik jamoalarda faoliyat yuritadi, shuning uchun inson resurslarini samarali boshqarish juda muhim. Nazariy jihatdan, kichik biznes menejmentining o'ziga xos xususiyatlari, rahbarlik yondashuvlari va jamoa ishining samaradorligini oshirish usullari tahlil qilinadi. Kichik biznesning marketing strategiyasi va raqobatbardoshligi nazariy jihatdan alohida e'tiborga loyiqdir. Bunda bozorda o'z o'rnini topish, brend yaratish, maqsadli auditoriyaga xizmat ko'rsatish va raqobatbardoshlikni oshirish usullari o'rganiladi. Kichik bizneslar ko'pincha maqsadli auditoriyaga yo'naltirilgan reklama va marketing vositalaridan foydalanadi. Kichik bizneslarning muvaffaqiyatli faoliyati ko'pincha innovatsion yondashuvlarga va yangi texnologiyalarga bog'liq. Buning nazariy asoslari texnologik innovatsiyalar, raqamli transformatsiya va innovatsiyalarni joriy etish orqali samaradorlikni oshirishni o'z ichiga oladi.

Kichik biznesning moliyaviy boshqaruvi uning muvaffaqiyati uchun juda muhim. Bu jarayonlarda daromad va xarajatlarni rejalashtirish, investitsiyalarni jalb qilish va moliyaviy resurslarni boshqarish usullari tahlil qilinadi. Moliyaviy muvozanatni ta'minlash kichik biznesning barqarorligini saqlashga yordam beradi. Kichik bizneslar har doim o'z faoliyatini tashqi iqtisodiy, siyosiy va ijtimoiy sharoitlarga moslashtirishga majbur. Nazariy jihatdan, iqtisodiy inqirozlar, siyosiy o'zgarishlar va qonun hujjatlarining o'zgarishi kichik biznesga qanday ta'sir qilishini o'rganish zarur.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Kichik bizneslarni o'rganish va ularning rivojlanishiga oid ilmiy tadqiqotlar aniq metodologiyalar va usullarga tayanadi. Tadqiqot jarayonida to'plangan materiallar, tahlil qilinadigan ob'ektlar va qo'llaniladigan usullar natijalarining ishonchligini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Quyida kichik biznes firmalarining ilmiy tadqiqotlarida qo'llaniladigan materiallar va usullarni ko'rib chiqamiz. Tadqiqot uchun materiallar o'quvchilarga va tadqiqotchilarga o'rganilayotgan kichik biznesning holati, strategiyalari, resurslari va muhitini to'g'ri tahlil qilish imkonini beradi. Kichik bizneslarni o'rganish uchun quyidagi materiallar asosiy manbalar sifatida foydalaniladi: Statistik ma'lumotlar – iqtisodiy faoliyatni tahlil qilish uchun davlat statistika organlari, iqtisodiy institutlar, tijorat banklari va boshqa tashkilotlar tomonidan taqdim etilgan ma'lumotlar. Bu ma'lumotlar iqtisodiy holat, korxonalarining daromadlari, ish o'rinlari, investitsiya darajasi va boshqa parametrlarni o'z ichiga oladi.

So'rovnoma va anketalar – tadqiqotchi kichik bizneslarning xususiyatlarini, boshqaruv metodlarini, marketing strategiyalarini yoki moliyaviy holatini aniqlash uchun so'rovnoma yoki anketalar yordamida ma'lumot to'playdi. Bu metod o'zgaruvchilarni solishtirish va statistik tahlil qilish imkonini beradi. Korxonalarining ichki hujjatlari – tadqiqotchi kichik biznesning moliyaviy hisobotlari,

marketing strategiyalari, rejaları va boshqa ichki hujjatlari yordamida analitik tahlil olib borishi mumkin. Bu hujjatlar firmalarning amaliy faoliyatini, iqtisodiy va moliyaviy holatini batafsil ko'rsatadi.

Kichik bizneslarni o'rganish uchun qo'llaniladigan tadqiqot usullari aniq ilmiy yondashuvlarga tayanadi. Tadqiqot metodologiyasi bir nechta turli usullardan iborat bo'lishi mumkin. Kvantitativ usullar statistik tahlil va matematik modellar orqali ma'lumotlarni o'lchashga asoslanadi. Bu usullar yordamida kichik bizneslarning iqtisodiy samaradorligi, rentabellik, narxlar o'zgarishi kabi omillarni o'lchash mumkin. Statistik tahlil – olingan ma'lumotlarni tahlil qilish uchun statistik metodlar, masalan, dispersiya, regressiya tahlili, kross-tabulyatsiya va boshqalar qo'llaniladi. Eksperimental tadqiqotlar – ba'zan kichik bizneslar uchun tajriba (eksperiment) o'tkaziladi, masalan, marketing kampaniyasining samaradorligini o'lchash uchun turli strategiyalarni sinab ko'rish.

Sifatli usullar kichik bizneslarning ichki jarayonlarini, xodimlar va rahbarlarning qaror qabul qilish usullarini tushunishga qaratilgan. Intervyu (muhokama) – kichik biznes rahbarlari, menejrlari yoki xodimlari bilan yuzma-yuz suhbatlar olib, firmalarning faoliyatiga oid fikr-mulohazalar to'planadi. Bu usul o'zgaruvchilarni chuqur tahlil qilishda foydalidir. Kontent tahlili – bu metod orqali kichik bizneslar tomonidan ishlatiladigan marketing materiallari, reklama kompaniyalari, e'lonlar yoki bloglar tahlil qilinadi. Bu orqali ular qanday maqsadli auditoriyaga qaratilganligini va qanday strategiyalarni qo'llashayotganini aniqlash mumkin. Kechik tadqiqotlar (case study) – kichik bizneslarning faoliyatini o'rganish uchun alohida holatlar asosida tadqiqotlar o'tkaziladi. Bu metod o'zgaruvchilarni batafsil o'rganish va ularning biznesga ta'sirini aniqlashda samarali bo'ladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadbirkorlikni rivojlantirish va kichik biznesni qo'llab-quvvatlash davlat tomonidan amalga oshiriladigan bir nechta muhim yo'nalishlarni o'z ichiga oladi. Bu yo'nalishlar davlatning iqtisodiy siyosatini amalga oshirishda va kichik biznesni barqaror rivojlantirishda zarurdir. Davlat iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash maqsadida bozor muvozanatini nazorat qiladi va talabni taklif bilan muvofiqlashtirish uchun o'z vaqtida aralashadi. Bu, ayniqsa, inflyatsiya, narxlar o'zgarishi va mahsulot yetishmovchiligi kabi holatlarda muhimdir. Davlat tomonidan amalga oshiriladigan fiskal siyosat (soliqlar, imtiyozlar va subsidiyalari) va kredit siyosati (foyda olish uchun osonlik bilan moliyaviy resurslar olish imkoniyati) kichik bizneslarning rivojlanishiga katta yordam beradi. Bu siyosatlar iqtisodiy muhitni mustahkamlash va investitsiyalarni jalb qilish uchun zarurdir. Davlat o'zining texnikaviy va boshqaruv yordami orqali kichik bizneslarga ishlab chiqarishni samarali tashkil etish va zamonaviy texnologiyalarni qo'llashda yordam beradi. Bu, ayniqsa, yangi ishlab chiqarish jarayonlari va tizimlarini joriy etishda muhimdir. Davlat tomonidan kichik bizneslarga davlat buyurtmalarini bajarishda qatnashish imkoniyatlari yaratiladi. Bu ularga kengayish va yirik kontraktlar orqali rivojlanish imkonini beradi. Kichik bizneslarning yirik kompaniyalar bilan integratsiyalashishi orqali resurslarni yanada samarali taqsimlash va bozorni egallash imkoniyatlari kengayadi. Bu jarayon kichik firmalarni raqobatbardosh bo'lishga undaydi.

Iqtisodchi olim Nurisлом To'xliyevning fikriga ko'ra, O'zbekistonda XX asrning 90-yillar boshida kichik biznesni rivojlantirishda uchta asosiy yo'nalish bo'yicha harakatlar amalga oshirilgan: davlat ixtiyoridagi mulkni xususiy sektorga o'tkazish yo'li bilan kichik biznesni tashkil etish. Bu jarayon kichik biznesni rivojlantirishning asosiy mexanizmiga aylangan. Yangi kichik korxonalar tashkil etish, shu jumladan, yangi bozorlarga chiqishga tayyor bo'lgan, raqobatbardosh kichik firmalarni yaratish. Kichik bizneslarni yirik tuzilmalardan ajratish orqali monopoliyalarni bartaraf etish va turar joy hamda kommunal xo'jalik sohalarini rivojlantirish.

Zamonaviy ishlab chiqarishning yuqori talablari va murakkab texnologik jarayonlar kichik biznesni qo'llab-quvvatlashning zarurligini taqozo etadi. Buning asosiy sabablari quyidagilardir: mahsulot (xizmat) hayotiy davrining qisqarishi va yuqori o'zgaruvchanlik, bugungi kunda tovarlar va xizmatlar turlari tez o'zgarib turadi. Bu ishlab chiqarish jarayonlarini tezda moslashuvchan qilishni talab qiladi. Yangi texnologiyalar va ishlab chiqarish jarayonlari uchun mehnatni tashkil etish va boshqarishning innovatsion yondashuvlari kerak. Mahsulot sotgandan keyingi xizmatlar va qo'shimcha xizmatlar, ayniqsa, xizmat ko'rsatish bozoridagi raqobatni kuchaytiradi. Bu kompaniyalarga yangilanish va

yangicha xizmatlarni taqdim etishni talab qiladi. Tashqi omillar, xususan, iqtisodiy o'zgarishlar va global bozor sharoitlari ishlab chiqarishni tezda moslashuvchan qilishni taqozo etadi.

Iqtisodiy adabiyotda davlat tomonidan kichik biznesni qo'llab-quvvatlashning zarurligi quyidagi yo'nalishlarda asoslanadi: mablag' to'plashda yordam, imtiyozli kreditlar, maxsus dasturlar doirasida subsidiyalar berish, kreditlarni davlat tomonidan kafolatlash. Tadbirkorlarga soliqlardan imtiyozlar berish, ilmiy-tadqiqot ishlari va kashfiyotlar uchun xarajatlar qismi hajmida foydadan olinadigan soliqdan chegirma qilish, foyda hisobidan soliqqa tortilmaydigan maxsus jamg'armalar tuzishga ruxsat berish. Kichik bizneslarning texnik va ishlab chiqarish infratuzilmasini modernizatsiya qilish uchun jadallashtirilgan amortizatsiya ta'minlanadi.

Bularning barchasi kichik biznesni rivojlantirish va mamlakat iqtisodiyotining raqobatbardoshligini oshirish uchun zarur choralardir.

1-rasm. Rivojlanish tendensiyasi.

Makroiqtisodiy va hududiy tadqiqotlar instituti (MHTI) mutaxassislari 2023-yilning 9 oyi (yanvar-sentyabr) davomida kichik biznes subyektlari faoliyatidagi asosiy yo'nalishlarni tahlil qildi. 2023-yilning 9 oyi (yanvar-sentyabr) yakunlariga ko'ra, faoliyat ko'rsatayotgan kichik biznes subyektlarining soni 418,7 mingtaga yetgan. Buning 67,7 mingtasi yangi tashkil etilgan kichik biznes subyektlaridir. Ularning ulushi savdoda 38,6 foizni, sog'liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlarni ko'rsatishda esa 1,7 foizni tashkil etgan.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa sifatida shuni ta'kidlash kerakki, O'zbekistonning iqtisodiy islohotlari va «Taraqqiyot strategiyasi» kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishga katta e'tibor qaratmoqda. Ushbu tadbirlar mamlakatning iqtisodiy o'sishini ta'minlash, yangi ish o'rinlari yaratish, sanoatni modernizatsiya qilish va raqobatbardoshlikni oshirish kabi maqsadlarga qaratilgan. Xususiy sektorning Yalpi ichki mahsulotdagi ulushini 80 foizga, eksportdagi ulushini esa 60 foizga yetkazish

orqali iqtisodiyotning barqaror va mustahkam rivojlanishi ko'zda tutilmoqda. Bu maqsadga erishish uchun bir qator vazifalar belgilangan bo'lib, ular tadbirkorlik faoliyatini yanada qo'llab-quvvatlash, yangi ishlab chiqarish quvvatlarini yaratish va qishloq xo'jaligini rivojlantirishga qaratilgan. Bunday siyosat kichik biznesning iqtisodiyotdagi rolini oshirish, jamiyatda yangi ish o'rinlari yaratish va aholi farovonligini ta'minlashga xizmat qiladi.

2022–2026-yillarga mo'ljallangan «Taraqqiyot strategiyasi»da tadbirkorlik faoliyatini tashkil etish va barqaror daromad manbalarini yaratish, shuningdek, xususiy sektorning Yalpi ichki mahsulotdagi ulushini 80 foizga, eksportdagi ulushini esa 60 foizga yetkazish asosiy maqsadlar sifatida belgilangan. Ushbu maqsadlarni amalga oshirish uchun 2026-yilga borib tadbirkorlik subyektlariga soliq yuklamasini yalpi ichki mahsulotning 27,5 foizidan 25 foizi darajasiga kamaytirish, hududlarda tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash, ishsizlik va kambag'allikni qisqartirish bo'yicha mavjud tuzilmalar faoliyatini takomillashtirish, tadbirkorlik subyektlari o'z faoliyatini boshlashi uchun zarur ma'lumotlarni erkin foydalanishga chiqarish va qurilish faoliyatida qurilish nuqsonlari yoki muammolarining oldini olish kabi vazifalar belgilangan. Ushbu chora-tadbirlar kichik biznes va tadbirkorlik subyektlarini rivojlantirishga qaratilgan hamda ular orqali iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash, aholi daromadlarini oshirish va mamlakatda islohotlarni muvaffaqiyatli amalga oshirish imkoniyatini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Lex.uz. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, PF-60-son. <https://www.lex.uz/uz/docs/-5190023>
2. www.Stat.uz – O'zbekiston Respublikasi Davlat Statistika qo'mitasi rasmiy sayti.
3. O'zbekiston Respublikasining ijtimoiy-iqtisodiy holati, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligining choraklik nashri. Toshkent – 2023.
4. B.Sh. Akbarova, O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyotida kichik biznes va tadbirkorlikning o'rni. Toshkent – 2021.
5. Baltaboyeva G.R., Ergashev E.I. va boshqalar. O'zbekistonda innovatsion iqtisodiyotni shakllantirish muammolari va yechimlari. – T.: "Iqtisod – moliya" nashriyoti, 2015-yil.
6. www.ziyonet.uz, <http://blokchain.community>

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

